

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
Daminova Maftuna Asqarali qizi	
Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
Diyora Egamberdiyeva	
Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
Mamedova Maxfuza Erkinovna	
Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
Mansurova Zilola Akromxonovna	
Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
Q. U. Tog'ayeva	
Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
Temurova Gulchexra Xudoyqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
Toshpulatova Farida Radjabovna	
Diagnostikasi va reabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
Xamidova Muyassar Polsaidovna	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
Yuldashev Shukrullo	
Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
Юсупова Назира	
Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

TALABALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI VA OTA-ONALAR HAMKORLIGI O'RTASIDAGI O'ZARO MUNOSABAT SHAKLLARI

Turdiqulova Luiza Zayniddinovna
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
NTM katta o'qituvchisi

ORCID: 040289-5889-4692

Annotatsiya: Maqolada hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jamoa va ota-onalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga katta e'tibor berilayotgani yoritilgan. Zamonaviy, o'zgaruvchan sharoitlarda ota-onalar ta'lim xizmatlarining mijozlariga aylangan bir paytda, o'zaro ta'sir sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlarini tushunish zarur bo'lgan asosiy sabablar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, ota-ona, hamkorlik, pedagogik jarayon, bola o'yini.

Abstract: The article highlights that today preschool education organizations pay great attention to the interaction between the pedagogical team and parents. The main reasons for understanding the peculiarities of managing the quality of interaction in modern, changing conditions—where parents have become customers of educational services—are presented.

Key words: Education, parenting, cooperation, pedagogical process, children's play.

Аннотация: В статье отмечается, что в современных организациях дошкольного образования уделяется большое внимание взаимодействию педагогического коллектива и родителей. Приведены основные причины, объясняющие необходимость понимания особенностей управления качеством взаимодействия в современных изменяющихся условиях, когда родители становятся заказчиками образовательных услуг.

Ключевые слова: Воспитание, образование детей, сотрудничество, педагогический процесс, детская игра.

KIRISH

Amaliyot va ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalar bolalarni tarbiyalashda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bu bir qancha sabablar bilan izohlanadi: bolalar sog'lig'ining yomonlashuvi (aqliy, jismoniy), ijtimoiy himoyalangan ota-onalar va bolalar foizining ko'payishiga olib keladigan jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari, ijtimoiy-psixologik tashvish, charchoq, moddiy va iqtisodiy funksiyalarni oila ichida qayta taqsimlash, inqirozlar fonida oilaviy hayotni tashkil etishdagi qiyinchiliklar.

Ota-onalarning shaxsiy muammolari – charchoq, ruhiy va jismoniy stress, hayot xavfsizligining pasayishi tufayli tashvishlanish, yolg'izlik tuyg'usining kuchayishi (ayniqsa, to'liq bo'lmagan oilalarda), o'zaro tushunishning yetishmasligi va hokazolar – tarbiyaviy jarayonga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, so'nggi yillarda oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning yangi falsafasi ishlab chiqila boshlandi. Bu falsafaga ko'ra, ota-onalar farzand tarbiyasi uchun javobgardir, qolgan barcha ijtimoiy institutlar esa ularning tarbiyaviy faoliyatini qo'llab-quvvatlash va to'ldirishga chaqiriladi ^[2]. Shunga muvofiq, maktabgacha ta'lim tashkilotining oila bilan ishlashdagi pozitsiyasi o'zgarib bormoqda. Har bir maktabgacha ta'lim tashkiloti nafaqat bolani tarbiyalaydi, balki ota-onalarga bolalarni tarbiyalash bo'yicha maslahat beradi. Pedagog nafaqat bolalar tarbiyachisi, balki ularni tarbiyalashda ota-onaning hamkori hisoblanadi ^[1].

Bolalarda mas'uliyat hissini shakllantirishda tarbiyachi va ota-ona hamkorligini tashkil etishning metodik imkoniyatlari xilma-xil.

Birinchidan, bu – tarbiyachilar va ota-onalarning bolalarni tarbiyalashda birgalikda ishlashga ijobiy hissiy munosabatidir. Ota-onalar maktabgacha ta'lim tashkiloti ularga har doim pedagogik muammolarni hal qilishda yordam berishiga va shu bilan birga ularga zarar yetkazmasligiga ishonishadi, chunki oilaning fikri va bola bilan muloqot qilish bo'yicha takliflar inobatga olinadi. Tarbiyachilar bolada mas'uliyat hissini shakllantirish masalasida ota-onalardan ma'lumot olishadi ^[3].

Ikkinchidan, bu hamkorlikda bolaning individual xususiyatlari hisobga olinadi. Tarbiyachi oila bilan doimiy aloqada bo'lib, o'z tarbiyalanuvchisining o'ziga xos xususiyatlari va odatlarini biladi hamda mas'uliyat hissini shakllantirishda ularni hisobga oladi. Bu esa, o'z navbatida, pedagogik jarayon samaradorligining oshishiga olib keladi.

Uchinchidan, ota-onalar mustaqil ravishda maktabgacha yoshdagi bolani rivojlantirish va tarbiyalashning kerakli yo'nalishini tanlashi hamda shakllantirishi mumkin. Shunday qilib, ota-onalar farzand tarbiyasi uchun mas'uliyatni o'z zimmlariga oladilar. To'rtinchidan, bu – maktabgacha ta'lim tashkilotida va oilada bolada mas'uliyat hissini shakllantirishning yagona dasturini amalga oshirish imkoniyatidir ^[4].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatining zamonaviy sharoitida ota-onalar bilan o'zaro hamkorlik munosabatlari ustuvor vazifa bo'lib, jamiyat hayotida ro'y berayotgan bu tendensiyalarni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Mutaxassislar fikricha, hamkorlik jarayonida tarbiyachilar va ota-onalar o'rtasidagi muloqot ochiqlik, o'zaro tushunish va ishonch tamoyillariga asoslangan bo'lishi kerak. Ota-onalar maktabgacha ta'lim tashkiloti xizmatlarining asosiy ijtimoiy mijozlari hisoblanadi. Shu sababli tarbiyachi-pedagoglarning harakatlari oila manfaatlari va ehtiyojlariga asoslangan bo'lishi lozim. Shu bois ko'plab bolalar bog'chalari ota-onalarning haqiqiy ehtiyojlarini hisobga oladigan hamda ota-onalarning faol pozitsiyasini shakllantirishga yordam beradigan ishning yangi shakllari va usullarini izlashga qaratilgan ^[5].

Maktabgacha ta'lim sohasidagi ilg'or tajribalar natijalariga ko'ra, tarbiyalanuvchilarning ota-onalari bilan ishlashda ularning ijtimoiy mavqeini, oilaning mikroiklimini, ota-onalarning qiziqishlarini hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatiga qiziqish darajasini hisobga olgan holda differensial yondashuvga ega bo'lish zarur. Bunda oilaning pedagogik savodxonlik darajasidan kelib chiqib, ota-onalar bilan ishlashni tashkil etishning o'zaro talablari ham shakllantirilishi maqsadga muvofiqdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ruhiy salomatligini ta'minlash va saqlash faqat tarbiyachilar hamda ota-onalarning sa'y-harakatlarini birlashtirish orqali mumkin bo'ladi. Bolalar bog'chasi va oila o'rtasidagi hamkorlikka bo'lgan munosabat samarali o'qitish va ta'lim-tarbiya jarayonining markazidir ^[2]. Shunga asoslanib, tarbiyachi-pedagoglarning maqsadi bolani oilada va maktabgacha ta'lim tashkilotida rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish, ota-onalarni ta'lim jarayonining to'laqonli ishtirokchisiga aylantirishdir. Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning tizimli o'zaro ta'siri natijasida bolalarni maktabga tayyorlashning yuqori sifatiga erishish, ota-onalar va bolalarning qiziqishlarini to'liq qondirish mumkin ^[6]. Chunki barkamol insonni tarbiyalash jarayonidagi muvaffaqiyat, avvalo, tarbiyachilarning kasbiy mahorat darajasi hamda ota-onalarning pedagogik madaniyatiga bog'liq. Oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning yangi falsafasi ham yangi ijtimoiy-psixologik munosabatlarni nazarda tutadi. Ularning har biri o'ziga xos vazifalarga ega bo'lib, bir-birining o'rnini bosa olmaydi. Shu sababli ular o'rtasida samarali aloqa o'rnatish maktabgacha yoshdagi bolada mas'uliyat hissini shakllantirishning zarur shartidir.

Bolalarda mas'uliyat hissini shakllantirishda tarbiyachi-pedagog va ota-ona hamkorligini tashkil etish quyidagi yondashuvlarni o'z ichiga oladi: axborot almashish va pedagogik bilimlarni targ'ib qilishdagi hamkorlikdan tarbiyachi va ota-onalar o'rtasida dialogik yo'nalishdagi shaxslararo muloqot sifatida hamkorlikka o'tish. Bu yerda asosiy konsepsiya – dialogdir, ya'ni shaxsan teng muloqot, tajribani birgalikda qo'lga kiritish demakdir. Dialogik munosabatlarning muhim komponenti – muvofiqlikdir, ya'ni muloqot ishtirokchilarining o'z his-tuyg'ularini samimiy ifoda etish qobiliyati. Shu bilan birga, suhbatdoshni so'zsiz ijobiy qabul qilish tamoyili ham amalga oshiriladi.

O'zaro munosabatlar, shuningdek, hukm qilinmaydigan munosabatlar uslubini ham nazarda tutadi. Ota-ona shaxsini uning pedagogik "savodliligi-savodsizligi", "faolligi-passivligi", "hamkorlikka tayyorligi – tayyor emasligi" darajasiga qarab baholashga yo'l qo'yilmasligi kerak ^[2]. Maxfiylik tamoyili tarbiyachi-pedagogning har xil sabablarga ko'ra tarbiyalanuvchilarning oila a'zolari undan muhim ma'lumotlarni yashirishi mumkinligiga toqat qilishga tayyorligini bildiradi. Ota-onalarning bilimga bo'lgan ehtiyojlari va istaklarini inobatga olgan holda, bolalarning rivojlanishiga ta'sir qiladigan muammolarga muloqot mazmunini yo'naltirish ham dolzarbdir. Bu so'z ijobiy ma'noda, tarbiyachi-pedagog ota-onaning "ko'rsatmalariga ergashadi" degan ma'noni anglatadi ^[5]. Bu, shuningdek, tarbiyachi-pedagoglarning va ota-onalar o'rtasidagi ishonchli munosabatlar, shaxsiy qiziqish, eski qarashlardan voz kechish, ularning faoliyatiga refleksiv munosabatning paydo bo'lishini ham nazarda tutadi. Ushbu prinsipni amalga oshirish suhbatdoshni tanqid qilishdan tiyilishni, uni qiziqтира olish qobiliyatini hamda o'z ta'lim faoliyatini tahlil qilishga e'tibor qaratishni talab etadi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, "oila – maktabgacha ta'lim tashkiloti" kontekstidagi asosiy nuqta – bola tarbiyasi jarayonida tarbiyachi-pedagog va ota-onalarning shaxsiy o'zaro ta'siridir. Shu sababli, hozirgi vaqtda bolalar bog'chasining ota-onalar uchun ochiqligi tamoyilini amalga oshirish ayniqsa muhimdir. Bu tamoyil ota-onalarga o'z xohishiga ko'ra, ular uchun qulay vaqtda bolalar bog'chasidagi farzandining faoliyati, tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o'rtasidagi muloqot uslubi, guruh hayoti bilan erkin tanishish imkonini beradi. Yopiq

muhitdagi bolalar bog'chasida ota-onalar va tarbiyachi-pedagoglar o'rtasidagi munosabatlarning yangi shakllariga o'tish mumkin emas. Oila institutining pedagogik jarayonga jalb etilishi "bolalar bog'chasining ichkariga ochiqqligi" deb nomlanadi [3]. Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim tashkilotining ijtimoiy institutlar bilan hamkorligi, uning mikrojamiyat ta'siriga ochiqqligi, ya'ni "bolalar bog'chasining tashqariga ochiqqligi" ham bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biridir.

Tarbiyaning mazmuni, shakllari va usullarining o'zgaruvchanligi o'zaro ta'sirning yangi tamoyillarini belgilaydi. Zamonaviy ota-ona ham yangi, ham an'anaviy mavzularni o'rganishi zarur. Shu sababli tarbiyachilar ota-onalar bilan ishlashda ta'limning turli shakllaridan foydalangan holda, ularni "tarbiyachi-pedagog" sifatida shakllantirishlari lozim. Shunday qilib, hozirgi vaqtda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachi-pedagoglari va ota-onalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirga nisbatan turli yondashuvlar mavjud. Bunday o'zaro ta'sirning asosiy maqsadi – bolalar, ota-onalar va tarbiyachilar o'rtasida ishonchli munosabatlarni o'rnatish, bir jamoa sifatida birlashish, ularning muammolarini baham ko'rish va ularni birgalikda hal qilish zaruratidir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim tashkiloti va tarbiyalanuvchilar oilalari o'rtasidagi o'zaro ta'sirning ijobiy xarakteri kundalik ishlar va uchrashuvlarga asoslanadi. Bunday hamkorlikning rivojlanishi quyidagilardan iborat: pedagoglar va ota-onalar o'rtasidagi ishonchga asoslangan munosabatlar majburan o'rnatilishi mumkin emas – u ikkala tomonning tabiiy xohishiga asoslanadi; o'zaro ta'sir (hamkorlik) jarayoni izchil ravishda rivojlantiriladi. Oila va bolalar bog'chasi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular bir-birining o'rnini bosa olmaydi. Izchillikning muhim sharti – oila va bolalar bog'chasi o'rtasida ishonchli ishchanlik aloqalarini o'rnatish bo'lib, uning davomida ota-onalar va tarbiyachi-pedagoglarning tarbiyaviy nuqtayi nazarlari aniqlashtiriladi. Yuqorida ta'kidlangandek, maktabgacha ta'lim tashkiloti ishida ota-onalar ishtirok etadigan ochiq ijtimoiy-pedagogik majmuaga aylanishi lozim. Bu – bolalar manfaatida amalga oshiriladigan o'zaro ta'sir va hamkorlikdir. Bolalarni maktabga tayyorlashda maktabgacha ta'lim tashkilotining vazifalari quyidagilardan iborat:

- ijodiy shaxsni tarbiyalash jarayonida bolaga qo'yiladigan talablarning birligini ta'minlash;
- ota-onalarga pedagogik ma'rifat tarqatish (ishning ko'rgazmali va og'zaki shakllari orqali);^[1]
- oiladagi tarbiyaning eng yaxshi tajribalarini o'rganish; ota-onalarni maktabgacha ta'lim muassasasi hayoti bilan tanishtirish.

Shunday qilib, maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashda bolaga eng yaqin bo'lgan ikki tomon – ota-onalar va tarbiyachi-pedagoglar – bir-biridan mustaqil ravishda tarbiyalashga urinishlarini oldini olib, samarali hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirish maqsadga muvofiqdir. Chunki, agar bolani tarbiyalovchi kattalar unga qo'yiladigan talablar, ta'sir usullari, rivojlantirish yo'llari haqida kelishib olsalar, natija kutilganidek bo'ladi.

Qaysi ta'lim vazifalarini hal etishda bir tomon (bolalar bog'chasi yoki oila) kuchliroq bo'lishi va qaysilarini bajarishda asosiy og'irlikni boshqa tomon o'z zimmasiga olishi zarurligini ham hisobga olish lozim. Masalan, emotsional va jinsiy tarbiyada, sportga jalb etishda oila imkoniyatlari bolalar bog'chasi imkoniyatlariga qaraganda ancha yuqori. Biroq bolalar bog'chasi ta'lim berish, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish kabi yo'nalishlarda malakali faoliyat olib boradi. Shunday qilib, zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-ona o'rtasidagi munosabatning asosi – hamkorlik, deb xulosa qilish mumkin. Hamkorlikni o'rnatish tashabbuskori pedagog-tarbiyachilar bo'lishi kerak, chunki ularning ta'limiy ishga kasbiy tayyorgarligi mavjud. Demak, ular hamkorlik muvaffaqiyati bolalarni tarbiyalashda izchillik va kelishuvga bog'liqligini tushunadilar. Ota-onalar va oilaning boshqa a'zolari bilan mazmunli muloqotni tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari yetakchi rol o'ynaydi. Biroq bu rol zamonaviy oilaning xususiyatlari hamda unda bolalarni tarbiyalashning pedagogik shart-sharoitlarini chuqur bilgan holdagina muvaffaqiyatli amalga oshiriladi.^[6] Ota-onalar bilan ishlashda pedagoglar ularning e'tiborini bolalarning maktabgacha yoshidan boshlab oilaning tarbiyadagi rolga qaratadilar. Daliliy materiallardan foydalangan holda, oila va maktabgacha ta'lim tashkilotining maqsad va vazifalari inson shaxsini shakllantirishdan iboratligini isbotlab beradilar.

Maktabgacha yoshdoyoq bolalarda hayot hodisalari haqida to'g'ri tasavvur hosil qilish, ularning yaxshi, namunaviy tomonlariga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish zarur; mehnat tarbiyasini amalga oshirish; insonparvarlik, jamoaviylik, intizomlilik va mas'uliyatlilik asoslarini rivojlantirish; Vatanga muhabbat hissini tarbiyalash kerak. Bolalarning axloqiy sifatleri va tasavvurlari ularning odatlari hamda harakatlarida namoyon bo'lishi haqida o'ylash muhimdir. Kichik yoshdagi bolalarda atrofdagi voqeilikda sodir bo'ladigan salbiy holatlarga qarshi turuvchi faol axloqiy pozitsiya shakllanadi. Ota-onalar muayyan pedagogik madaniyatga – psixologik-pedagogik bilim va ko'nikmalarga, farzandlarini maqsadga yo'naltirilgan holda tarbiyalash istagiga – ega bo'lsalar, ular maktabgacha yoshdagi bolalarni muvaffaqiyatli tarbiyalaydilar.^[4] Oila bilan hamkorlikni o'rnatish tashab-

busi va ushbu hamkorlik masalalarini malakali hal etish maktabgacha ta'lim muassasasining oilaviy tarbiyaga nisbatan yo'naltiruvchi rolini belgilaydi. Hamkorlikning muvaffaqiyati ko'p hollarda oila va bolalar bog'chasining o'zaro nuqtayi nazarlariga bog'liq. Agar ikkala tomon bolaga maqsadga muvofiq ta'sir etish zaruriyatini tushunib yetsalar va bir-birlariga ishonsalar, ushbu hamkorlik optimal shakllanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ota-onalar tarbiyachi-pedagogning bolaga yaxshi munosabatda bo'lishiga ishonch hosil qilishlari, pedagogning tarbiya masalalarida kompetentligini his etishlari, eng asosiysi esa, uning shaxsiy fazilatlarini – g'amxo'rlik, insonlarga diqqat-e'tibor, mehr, ezgulik va sezgirlikni qadrlashlari muhimdir. Bunday ishonch o'zidan-o'zi yuzaga kelmaydi: tarbiyachi bolaga nisbatan mehr bilan yondashishi, uni yaxshi ko'rishi, bolaning ijobiy tomonlarini rivojlantirishi, oliyjanoblik va marhamat ko'rsatishi orqali ishonch qozonadi. Bunga yana muloqot madaniyati, xushmuomalalik va o'zaro bir-birini tushunishni qo'shsak, psixologik manzara yanada to'liq bo'ladi. Pedagog va ota-onalarning o'zaro ta'siri maqsadga muvofiq tarzda tashkil etilishi, bu jarayon bosqichma-bosqich amalga oshirilishi zarur. Uning asosiy vazifasi ota-onalarning faol pedagogik pozitsiyasini shakllantirishdan iboratdir. To'g'ri tashkil etilgan ish o'rgatuvchi ahamiyat kasb etadi. Tarbiyachi-pedagog oilaviy tarbiyaning ijobiy tajribasiga tayanishi, uni targ'ib etishi, tarbiyaviy jarayonda ijobiy tendensiyalarni kuchaytirish va salbiylarini yumshatish uchun foydalanishi kerak [2].

Ota-onalarning psixologik-pedagogik bilim va ko'nikmalarini oshirish mazmuniga hayotni muhofaza qilish, kichkintoy salomatligini mustahkamlash, to'g'ri jismoniy rivojlanish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish masalalari kiritilishi lozim. Bolaning ijtimoiy hayotga moslashuvi, gigiyenik qarashlari, ratsional ovqatlanish, chiniqtirish, kun tartibi, uqalash va gimnastika masalalari bo'yicha tavsiyalarni ota-onalarga nafaqat tarbiyachi, balki bolalar bog'chasining tibbiyot xodimlari ham berishlari kerak. Bunday maslahatlar individual yondashuv asosida, yakka tartibda berilishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yusupova P. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: "O'qituvchi", 1998 yil, 1–396-bet.
2. Hasanboeva O.I. va boshqalar. – Toshkent: "Fan va texnologiyalar", 2007 yil, 1–274-bet.
3. Zunnunov A. Pedagogika tarixi. – Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent, 2004 yil, 1–487-bet.
4. Inomova M. Oilada bolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2000 yil, 1–333-bet.
5. Hasanboyeva O. Oila pedagogikasi. – Toshkent: "Aloqachi", 2014 yil, 1–184-bet.
6. Djurayeva B.R., Tojiboyeva H.M., Nazirova G.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari. – Toshkent: O'zPFTTI nashriyoti, 2003 yil, 1–392-bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.